

TARJIMA TA'LIMINING LINGVODIDAKTIK ASOSLARI

Bakirova Xilolaxon Botiraliyevna

*Ingliz tili amaliy tarjima kafedrası v.b. dotsenti,
pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
O'zbekiston davlat jahon tillari universiteti*

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17394829>

Annotatsiya: Maqolada tarjima ta'limining lingvodidaktik asoslari, xususan, tarjimonlarni tayyorlashda nazariy va amaliy jihatlarining uyg'unligi yoritiladi. Til, madaniyat va metodik omillarning samarali tarjima pedagogikasidagi o'rni tahlil qilinadi. Kompetensiyaga asoslangan yondashuv, zamonaviy texnologiyalar va sohaviy resurslarning tarjimonlarni kasbiy tayyorlash jarayonidagi ahamiyatiga alohida e'tibor qaratiladi.

Kalit so'zlar: tarjima ta'limi, lingvodidaktik asoslar, tarjimon tayyorlash, metodika, kompetensiya, texnologiya

Annotation: The article explores the linguodidactic foundations of translation education, focusing on the integration of theoretical and practical aspects of translator training. It examines how linguistic, cultural, and methodological components form the basis of effective translation pedagogy. Special attention is given to competency-based approaches, the role of modern technologies, and interdisciplinary resources that enhance the professional preparation of translators in specialized fields.

Keywords: translation education, linguodidactic foundations, translator training, methodology, competencies, technologies.

Аннотация: В статье рассматриваются лингводидактические основы переводческого образования с акцентом на взаимосвязь теоретических и практических аспектов подготовки переводчиков. Анализируются языковые, культурные и методические компоненты, формирующие основу эффективной переводческой педагогики. Особое внимание уделяется компетентностному подходу, роли современных технологий и междисциплинарных ресурсов в профессиональной подготовке переводчиков в специализированных сферах.

Ключевые слова: переводческое образование, лингводидактические основы, подготовка переводчиков, методика, компетенции, технологии

Tarjima ta'limi bugungi globalashuv davrida alohida dolzarblik kasb etmoqda. Chunki xalqaro hamkorlik, ilmiy va texnologik almashinuv, turizm hamda madaniyatlararo muloqotning samarali kechishi malakali tarjimonlarga bevosita bog'liqdir. Tarjimonlarni tayyorlash jarayoni oddiygina til bilish bilan cheklanmaydi. Bu jarayon chuqur lingvistik bilimlar, madaniy kompetensiya,

metodik yondashuv va zamonaviy texnologiyalarni o'zida mujassam etadigan murakkab tizimni talab qiladi.

Lingvodidaktika – bu tilni o'qitish nazariyasi va amaliyoti bilan shug'ullanuvchi fan sohasi bo'lib, tarjima ta'limining metodik asoslarini belgilashda tayanch manba hisoblanadi. Tarjima ta'limining lingvodidaktik asoslari deganda, avvalo, tarjimonlik kompetensiyasini shakllantirish, ya'ni lingvistik, pragmatik, madaniyatlararo va texnologik ko'nikmalarni uyg'unlashtirish tushuniladi.

Shuningdek, zamonaviy tarjima ta'limida kommunikativ yondashuv, kompetensiyaga asoslangan ta'lim, interaktiv metodlar (CLIL, CBI, gamifikatsiya), hamda elektron resurslardan samarali foydalanish katta ahamiyatga ega. Ushbu yondashuvlar nafaqat tarjimonlik jarayonida zarur bo'lgan ko'nikmalarni shakllantiradi, balki talabalarni mustaqil fikrlash, kreativ yondashuv va tezkor qaror qabul qilishga ham tayyorlaydi.

Demak, tarjima ta'limining lingvodidaktik asoslarini o'rganish nafaqat nazariy, balki amaliy jihatdan ham dolzarb bo'lib, zamonaviy tarjimonlarni yetishtirish jarayonida poydevor vazifasini bajaradi.

Tarjima ta'limida turli didaktik yondashuvlarning shakllanishi va qo'llanilishi zamonaviy lingvodidaktikaning ko'p qirrali hamda evolyutsion xarakterini namoyon etadi. An'anaviy **Grammatik tarjima usuli** (Grammar-Translation Method) tarjimonlarning til tizimiga oid bilimlarini chuqurlashtirishga xizmat qilgan bo'lsa-da, u kommunikativ kompetensiyani rivojlantirishda yetarli bo'lmaganligi tanqidga uchragan [1].

Shu bilan birga, **kommunikativ yondashuv** (Communicative Language Teaching) tarjimini faqat o'rgatish vositasi sifatida emas, balki muloqotga yo'naltirilgan amaliy nutq faoliyati sifatida talqin etadi [2]. Bunday yondashuv til o'rganishda kontekst va interaktivlikni markaziy o'ringa qo'yadi.

Skopos nazariyasi (Skopos Theory) esa tarjima jarayoniga funksional va pragmatik yondashuvni olib kirib, tarjimoni faol subyekt sifatida tasvirlaydi. Ushbu nazariya tarjimaning muvaffaqiyatini matnning maqsadi, auditoriyasi va kontekstga mos kelish darajasi bilan o'lchaydi [3].

Shuningdek, **ijodiy-talqin nazariyasi** (Interpretive theory of translation) tarjima faoliyatini ongli va analitik jarayon sifatida baholaydi. Bu yondashuv tarjimon tafakkurining chuqur kognitiv jihatlarini tahlil qilishga imkon beradi, chunki u tarjima qilishni tushunish, deverbilizatsiya va qayta ifodalash bosqichlariga ajratadi.

Yuqoridagi yondashuvlarning har biri tarjima ta'limi metodikasiga o'ziga xos yondashuv, strategiya va maqsadlarni olib kiradi. Shu boisdan, zamonaviy tarjimon tayyorlashda bu nazariyalarni integratsiyalashgan holda qo'llash – ta'lim samaradorligini oshirish va tarjima kompetensiyasini har tomonlama shakllantirishda muhim ahamiyat kasb etadi.

Lingvodidaktika va tarjima bir qarashda ikki alohida fan sohalari sifatida ko'rinsada, zamonaviy til o'rgatish va tarjima amaliyotida ularning o'zaro bog'liqligi tobora yaqqol namoyon bo'lmoqda. Lingvodidaktika tilni o'qitishning nazariy va amaliy asoslarini o'rgansa, tarjima esa tilni chuqur o'zlashtirish, uni amaliy nutq faoliyatida qo'llay bilishning muhim shakli sifatida qaraladi.

Til kompetensiyasini shakllantirishda tarjima jarayoni muhim vosita bo'lib xizmat qiladi. Ayniqsa, **funksional-lingvodidaktik yondashuvda** tarjima nafaqat til vositalarini o'rganish usuli, balki kommunikativ vazifani bajaruvchi faoliyat turi sifatida ham o'rganiladi [4].

D.M. Xasanboyeva o'zining “Tarjima ta'limida lingvodidaktik yondashuvlar” nomli monografiyasida lingvodidaktikaning tarjima ta'limidagi o'rnini quyidagicha izohlaydi: “*Tarjimon tayyorlash jarayonida lingvodidaktikaning asosiy roli – nafaqat til ko'nikmalarini, balki tarjima kompetensiyasini shakllantirish uchun metodik asos va vositalarni taqdim etishdan iborat*” [5]. Bu fikr tarjima faoliyatining lingvodidaktik yondashuvlarsiz samarali amalga oshirilmasligini anglatadi.

Shuningdek, **Christiane Nord** tarjimini “purposeful activity”, ya'ni maqsadga yo'naltirilgan faoliyat sifatida baholagan holda, tarjima kompetensiyasini shakllantirishda **mantiqiy, madaniy va funksional bilimlarning** o'zaro integratsiyasini ta'minlash zarurligini ta'kidlaydi [4]. Bu lingvodidaktik yondashuvlar bilan uzviy bog'liqlikni ko'rsatadi.

Germaniyaning Heidelberg universitetida tahsil olgan va tarjima jarayoniga funksionalist (Skopos) yondashuvni joriy qilgan yetakchi nazariyotchilardan biri bolgan nemis olimi Christianne Nord va Xitoydagi zamonaviy tarjima va madaniyatshunoslik bo'yicha faol tadqiqot olib borayotgan olimi Wang Huilarning tadqiqot ishlarida lingvodidaktik yondashuv tarjima ta'limini quyidagi jihatlar orqali boyitilishi belgilab berilgan:

- til va madaniyatlararo kompetensiyani uyg'un shakllantirish;
- kontekstual tarjima strategiyalarini ishlab chiqish;
- zamonaviy axborot resurslari va texnologik vositalarni (CAT tools, korpuslar, terminologik platformalar) ta'limga integratsiya qilish;

- kasbiy tayyorgarlikni real kommunikativ vazifalar asosida amalga oshirish.

Mazkur lingvodidaktik yondashuvning tarjima ta'limini boyituvchi asosiy jihatlari quyida batafsilroq ko'rib chiqamiz:

1. Til va madaniyatlararo kompetensiyani uyg'un shakllantirish.

Nemis olimi Christianne Nording ta'kidlashicha: "Tarjimon – bu ikki madaniyat o'rtasida vositachilik qiluvchi, til elementlarini emas, balki madaniy kontekstni maqsadli auditoriyaga moslashtiruvchi faol subyektdir" [4]. Demak, lingvodidaktik yondashuvda tarjimon faqat til bilimni egallagan emas, balki madaniyatlararo kommunikatsiyada erkin harakatlana oladigan mutaxassis sifatida qaraladi. Bu esa tarjima ta'limida kross-madaniy kompetensiyani shakllantirish zaruratini yuzaga keltiradi.

2. Kontekstual tarjima strategiyalarini ishlab chiqish.

H.J.Vermeer fikricha: "Tarjima – bu boshqa kontekstga yo'naltirilgan harakat bo'lib, unda muhim narsa asl matn emas, balki tarjima maqsadidir" [3]. Olimlarning skopos teotiyasi boradi keltirgan ta'riflarini umumlashtirgan holda quyidagi xulosaga kelishimiz mumkin. Skopos nazariyasi asosida rivojlangan lingvodidaktik yondashuv tarjima jarayonini matn, vaziyat, auditoriya va maqsad kontekstida tashkil etishni nazarda tutadi. Tarjimon matnni grammatik jihatdan to'g'ri tarjima qilish bilan cheklanmasdan, uning kommunikativ funksiyasini saqlab qolishi kerak.

3. Zamonaviy axborot resurslari va texnologik vositalarni ta'limga integratsiya qilish.

Wang Huining fikricha: "Zamonaviy tarjimon katta hajmdagi axborotni tezda tahlil qilish va moslashtirish qobiliyatiga ega bo'lishi, terminologik resurslar bilan ishlashni o'rganishi zarur" [6]. Bugungi raqamli davrda tarjimon faoliyati texnologik savodxonlikni talab qiladi. Shu sababli lingvodidaktika tarjima ta'limiga kompyuter yordamidagi tarjima vositalari (CAT tools), korpus lingvistikasi, onlayn terminologik bazalar, lug'atlar va avtomatik tarjima sistemalarini integratsiya qilishni ta'minlaydi.

4. Kasbiy tayyorgarlikni real kommunikativ vazifalar asosida amalga oshirish.

J.C.Richards ta'kidlashicha: "Tarjima faoliyati o'quv jarayoniga kiritilganda, u nafaqat tilni mustahkamlaydi, balki o'quvchining axborotga asoslangan, muloqotga tayyorlangan, interaktiv kompetensiyasini rivojlantiradi" [2]. Demak, lingvodidaktika tarjima ta'limida real hayotiy topshiriqlar, rolda bajariladigan mashqlar, loyiha asosidagi o'qitish kabi interaktiv metodlarga urg'u

beradi. Bu talabani passiv bilim oluvchidan faol tarjima muammosini yechuvchi subyektga aylantiradi.

Zamonaviy tarjima ta'limida lingvodidaktika nafaqat dars metodikasini, balki talabalarning madaniy tafakkurini, kross-madaniy kompetensiyasini, kontekstual tahlil qilish qobiliyatini ham shakllantiradi. Bu esa tarjima jarayonining murakkab, ko'p darajali didaktik hodisa ekanligini anglatadi.

Shunday qilib, lingvodidaktika va tarjima o'rtasidagi o'zaro bog'liqlik bevosita tarjima kompetensiyasini shakllantirish, o'quvchi tarjimanni kasbiy jihatdan yetuk mutaxassis etib tayyorlash jarayonida namoyon bo'ladi.

Yuqorida bayon etilgan nazariy tahlillar va ilmiy qarashlar shuni ko'rsatadiki, tarjima ta'limining samaradorligini oshirish uchun lingvodidaktika asosiy metodologik poydevor bo'lib xizmat qiladi. Tarjima faqat ikki til o'rtasidagi lingvistik vositachilik emas, balki murakkab kontekstual, madaniy va kommunikativ jarayondir. Shuning uchun tarjimanni tayyorlashda nafaqat lingvistik bilimlar, balki funksional, ijtimoiy-kommunikativ, madaniyatlararo va texnologik kompetensiyalarni shakllantirish muhim ahamiyat kasb etadi. Bu haqda keyingi paragraflarda batafsil yoritamiz.

Tahlil qilingan yondashuvlar – grammatika-tarjima usuli, kommunikativ yondashuv, Skopos nazariyasi, interpretiv nazariya – har biri o'z metodik tamoyillari, didaktik maqsadlari va o'rgatuvchi strategiyalari bilan lingvodidaktika va tarjima o'rtasidagi uzviy bog'liqlikni ifodalaydi. Ayniqsa, XXI asrning globallashuvi, AKT texnologiyalarining ta'limga integratsiyasi va sohaviy tarjima mutaxassislariga bo'lgan ehtiyoj fonida, lingvodidaktik yondashuvlar asosida kompetensiyaviy tarjima ta'limi modelini shakllantirish muhim dolzarb vazifa sifatida namoyon bo'lmoqda.

Shu bois, mazkur tadqiqotda lingvodidaktik konsepsiyalar va tarjima nazariyalarining o'zaro uyg'unlashuvi asosida sohaga ixtisoslashgan tarjimonlarni tayyorlashning nazariy-metodik asoslarini ishlab chiqish, amaliyotga yo'naltirilgan, kontekstual va innovatsion ta'lim texnologiyalariga asoslangan yangi yondashuvlar taklif qilinmoqda. Bu esa tarjima ta'limini milliy va xalqaro standartlar asosida modernizatsiya qilishga xizmat qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Pangeran A. The Grammar Translation Method // Journal of Language Teaching. – 2025. – Vol. 12. – P. 45.

2. Richards J.C. *Communicative Language Teaching Today* / J.C. Richards. – Cambridge : Cambridge University Press, 2006. – 47 p
3. Vermeer H.J. Skopos and Commission in Translational Action // Chesterman A. (ed.). *Readings in Translation Theory*. – Helsinki: Oy Finn Lectura Ab, 1989. – P. 173–187.
4. Nord C. *Text Analysis in Translation: Theory, Methodology, and Didactic Application of a Model for Translation-Oriented Text Analysis*. – Amsterdam; New York: Rodopi, 2005. – 275 p.
5. Xasanboyeva D.M. *Tarjima ta'limida lingvodidaktik yondashuvlar*. – Toshkent: Fan va texnologiya nashriyoti, 2022. – 156 b.
6. Wang H. A study on the Interpretative Theory from the Perspective of Culture // *Proceedings of the International Conference on Modern Management, Education Technology and Service Science*. – 2019. pp. 392-395.